

SUPPLEMENTARY TABLE 8. Chinese scientific names of the new family, new genera, new combinations and newly recorded species in China referred to in this study.

Scientific Names	
Latin	Chinese
<i>Candelolepiota</i>	燃灯环柄菇属
<i>Candelolepiota sinica</i>	燃灯环柄菇 (中华燃灯环柄菇)
Lepiotaceae	环柄菇科
<i>Leucoagaricus iqbalii</i>	伊氏白环蘑
<i>Leucocoprinus amanitoides</i>	鹅膏状白鬼伞
<i>Leucocoprinus amazonicus</i>	亚马孙白鬼伞
<i>Leucocoprinus ammovirescens</i>	氨绿白鬼伞
<i>Leucocoprinus aurantiovergens</i>	变橙白鬼伞
<i>Leucocoprinus barssii</i>	巴氏白鬼伞
<i>Leucocoprinus bonii</i>	邦氏白鬼伞
<i>Leucocoprinus brunneocingulatus</i>	肉褐鳞白鬼伞
<i>Leucocoprinus brunneodiscus</i>	褐盖白鬼伞
<i>Leucocoprinus carphophyllus</i>	苍褶白鬼伞
<i>Leucocoprinus cinereoradicatus</i>	灰根白鬼伞
<i>Leucocoprinus coerulescens</i>	蓝色白鬼伞
<i>Leucocoprinus cupresseoides</i>	拟柏生白鬼伞
<i>Leucocoprinus cyanescens</i>	蓝化白鬼伞
<i>Leucocoprinus dacrytus</i>	金泪白鬼伞
<i>Leucocoprinus erminiae</i>	貂皮白鬼伞
<i>Leucocoprinus flavovirens</i>	变绿白鬼伞
<i>Leucocoprinus furfuraceipes</i>	鳞柄白鬼伞
<i>Leucocoprinus gauguei</i>	戈格白鬼伞
<i>Leucocoprinus griseosquamosus</i>	灰鳞白鬼伞
<i>Leucocoprinus houaynhangensis</i>	忽地白鬼伞
<i>Leucocoprinus infuscatus</i>	褐绒白鬼伞
<i>Leucocoprinus ionidicolor</i>	堇紫白鬼伞
<i>Leucocoprinus irinellus</i>	鸢尾白鬼伞
<i>Leucocoprinus laosensis</i>	老挝白鬼伞
<i>Leucocoprinus licmophorus</i>	扇纹白鬼伞
<i>Leucocoprinus lilaceus</i>	紫盖白鬼伞
<i>Leucocoprinus marginatus</i>	褐缘白鬼伞
<i>Leucocoprinus melanotrichus</i>	黑毛白鬼伞
<i>Leucocoprinus nzumbae</i>	土神白鬼伞
<i>Leucocoprinus ophthalmus</i>	眼斑白鬼伞
<i>Leucocoprinus paraplesius</i>	近眼点白鬼伞
<i>Leucocoprinus paracupresseus</i>	假柏生白鬼伞
<i>Leucocoprinus pseudopilatianus</i>	假皮氏白鬼伞
<i>Leucocoprinus purpurascens</i>	变紫白鬼伞

... continued below

(continued)

Scientific Names

Latin

Chinese

Leucocoprinus pyrrophaeus

焰色白鬼伞

Leucocoprinus rhodelephantinus

粉黄白鬼伞

Leucocoprinus sabiniae

萨宾白鬼伞

Leucocoprinus shixingensis

始兴白鬼伞

Leucocoprinus subcretaceus

近浅鳞白鬼伞

Leucocoprinus subhymenoderma

近层盖白鬼伞

Leucocoprinus tangerinus

橘黄白鬼伞

Leucocoprinus taniae

塔尼亚白鬼伞

Leucocoprinus viridiorum

花园白鬼伞

Macropsalliota

大蘑菇属

Macropsalliota americana

大蘑菇 (美洲大蘑菇)

Macropsalliota dextrinoidespora

类糊精孢大蘑菇

Macropsalliota holospilota

拟珠鸡大蘑菇

Macropsalliota majuscula

巨孢大蘑菇

Macropsalliota meleagris

珠鸡大蘑菇

Macropsalliota mucrocystis

尖囊大蘑菇

Macropsalliota purpureorubra

紫红大蘑菇

Macropsalliota subtropica

亚热带大蘑菇

Macropsalliota tropica

热带大蘑菇
